

DOI: 10.31866/2410-1311.37.2021.236020

УДК 008:338.48]:640.4(477.41-21)

КУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНА СКЛАДОВА СЕРВІСУ МІСЬКИХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ

Олійник Оксана Миколаївна

Кандидат культурології,

ORCID: 0000-0002-4687-2408, e-mail: oksana_oliinyk@ukr.net,

Київський національний університет культури і мистецтва,

вул. Є. Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133

Для цитування:

Олійник, О.М. (2021). Культурно-рекреаційна складова сервісу міських готельно-ресторанних комплексів. *Питання культурології*, (37), 191-199. doi: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236020>.

Анотація

Мета статті — проаналізувати особливості культурно-рекреаційної складової сучасного готельно-ресторанного сервісу. Методологія дослідження ґрунтується на інклюзії наукових підходів і методів. Інструментарій культурологічного, соціокультурного і системного підходів використовувався для обґрунтування соціокультурної та рекреаційно-дозвілдової складової та аналізу практичного досвіду у сфері готельно-ресторанного сервісу. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні важливості культурно-рекреаційної складової та можливості її задоволення, зокрема на прикладі сервісу готельно-ресторанного комплексу «Hotel SPA» у м. Ворзель. Висновки. Динамічні зміни і розширення інтересів людини вимагають змін соціокультурного середовища, яке своєю чергою детермінує діяльність, потреби, самопочуття, адаптацію і поведінку людини. Сервіс набуває специфічних рис суб'єкт-суб'єктних, проєктуючись в нормативно-ціннісну складову відносин в соціокультурному просторі. Нині значного поширення набуває туризм «вихідного дня», що висуває нові вимоги до сервісу. Сучасна людина потребує і шукає нових вражень та емоцій. Багато в чому вони залежать від вибору локації і створення концепції майбутніх послуг, тому сучасний сервіс починається з вибору місця для забудови готельно-ресторанного комплексу. Прикладом вдалого вирішення концепції культурно-релаксаційної потреби відвідувача і відповідного сучасного сервісу є діяльність комплексу «Hotel SPA» у місті Ворзель. Окрім низки традиційних послуг з організації харчування і проживання, в ньому велика увага приділяється задоволенню культурно-дозвіллевих і рекреаційно-релаксаційних потреб клієнтів, зокрема маленьких відвідувачів. Отже, в сучасних умовах і в межах міста можна створити комплекс, що відповідатиме всім побажанням людини, яка потребує відновлення фізичних та задоволення психоемоційних потреб.

Ключові слова: культурно-рекреаційна складова; сервіс; готельно-ресторанний комплекс; Ворзель

Вступ

Керівництво, персонал чи власник будь-якого клієнтоорієнтованого готельно-ресторанного комплексу нині усвідомлює, що сучасному відвідувачу мало надати якісні послуги з проживання та харчування, звільнивши його від повсякденних побутових турбот. Клієнт закладу у вільний від роботи та побутових справ час мріє зайнятися іншими видами діяльності, часто активними та такими, що надають не лише фізичний, а й психоемоційний комфорт. Тому перед сучасним закладом готельно-ресторанного сервісу стоїть завдання визначення наповнення та якісної організації дозвілля і відпочинку клієнтів. Останнє не можна уявити без комплексного підходу до організації культурно-дозвіллевої та рекреаційно-релаксаційної складової концепції сучасного готельно-ресторанного комплексу, зокрема міського.

Кожен комплекс підходить до розв'язання цього сервісного питання по-своєму, пропонуючи нові оригінальні ідеї та рішення. Тому дослідження культурно-рекреаційної складової сервісу готельно-ресторанних комплексів, зокрема досвіду конкретних міських закладів, перебуває в колі інтересів різних наук та повинне бути включене у дослідницьке поле культурології, що й актуалізує мету даної статті.

Серед українських науковців готельно-ресторанний сервіс аналізують М. Поплавський (2011), М. Мальська, І. Пандяк, та Ю. Занько (2011), В. Самодай та А. Кравченко (2015) та ін.

Варто зауважити, що поняття рекреаційного і культурно-дозвіллевого сервісу, зокрема готельного і ресторанного, досить давно перебуває у сфері наукового зацікавлення, однак переважно економістів і менеджерів. Хоча і серед їхніх напрацювань досить важко знайти відповідні ґрунтовні праці. Так, цінову привабливість послуг ресторанно-готельних комплексів як місць, привабливих для відпочинку та оздоровлення дослідила С. Сорока (2002) у дисертації «Розвиток підприємств харчування в системі туристичних та рекреаційно-оздоровчих комплексів». Н. Бунтова (2008) у роботі «Кадрове забезпечення готельного господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення» аналізує питання якості сервісу та діяльності персоналу готельних підприємств.

Рекреаційні комплекси та особливості готельного господарювання в рекреаційних регіонах України досліджують А. Кривенко (2019), Л. Лукьянова та В. Цибух (2004).

У дисертації «Соціальні чинники і функції інфраструктури туризму: соціологічний аналіз» І. Мініч (2002) розкриває суть туризму як соціального, соціокультурного явища, що поєднує соціальні аспекти господарської, соціально-інституціональної та соціально-психологічної діяльності; його синкретичний характер як спосіб рекреації та розвитку особистості, що органічно поєднує задоволення її економічних, соціальних, пізнавальних, естетичних і вітальних (біологічних) потреб.

Чи не першою спробою поєднати сервіс і соціокультурну сферу є дисертація російського культуролога В. Родіонової (Родионова, 2002) «Сервіс у контексті теорії культури», в якій проаналізовано трансформацію поняття сервісу в постіндустріальному суспільстві.

В Україні культурно-дозвіллеві та рекреаційні практики у сучасному суспільстві досліджують І. Петрова, Д. Солоха, М. Ткач та О. Олійник (2017), О. Шибєр (2018) та ін.

Безпосередньо соціокультурним аспектам сервісу присвячена дисертація культуролога І. Комарніцького (2012) «Соціокультурні виміри гостинного сервісу», в якій дослідник обґрунтовує культурно-історичну зумовленість вітчизняного гостинного сервісу.

Однак варто констатувати, що ґрунтовних культурологічних праць, присвячених культурно-рекреаційній діяльності готельно-ресторанних комплексів, відшукати не вдалося.

■ **Мета статті**

Мета статті — проаналізувати особливості культурно-рекреаційної складової готельно-ресторанного сервісу на прикладі комплексів міста Ворзель. Методологія дослідження ґрунтується на інклюзії наукових підходів і методів. Інструментарій культурологічного, соціокультурного і системного підходів використовувався для обґрунтування соціокультурної та рекреаційно-дозвіллевої складової та аналізу практичного досвіду у сфері готельно-ресторанного сервісу.

■ **Виклад матеріалу дослідження**

У сучасних умовах поняття сервісу дедалі частіше проєктується в значно ширшу дослідницьку площину, позаяк торкається всіх сфер побутування сучасної людини, оскільки стало невід'ємною частиною її життя. «Сервіс проникає з традиційних для нього сфер в інші сфери соціального простору, змінює їх, серйозно впливає на формування свідомості сучасної людини і на вигляд нинішнього суспільства. У сфері сервісу люди не тільки змінюють себе, а й змінюють ставлення до інших людей. Сучасні сервісні відносини — це один зі способів реалізації гуманістичної складової цивілізації...» (Родионова, 2002, с. 4).

Сучасний сервіс має специфічні риси, проявляючись через суб'єкт-суб'єктні відносини, коли найбільшу роль починає відігравати «нормативно-ціннісна модель взаємин в соціокультурному просторі індивідів — споживачів послуг» (Родионова, 2002, с. 13).

На тлі динамічного розширення потреб та інтересів людини соціокультурне середовище також змінюється, своєю чергою детермінуючи діяльність, потреби, самопочуття, адаптацію і поведінку людини. Це вимагає дедалі більше часу на відновлення її психоемоційних і фізичних сил. В умовах зайнятості значного поширення набуває туризм «вихідного дня», коли людина бажає декілька днів провести якомога далі від міського шуму, руху тощо. Так трансформуються вимоги до сервісу, який стає самостійною складовою, що суттєво впливає на ці процеси.

Дослідники справедливо зазначають, що «В останній час актуалізувалися проблеми формування так званого сервісного суспільства та суспільства споживання, що пов'язані з радикальним переформуванням як економічної, так і духовної сфери буття людини з пріоритетів виробництва і виробника на задоволення потреб та розвиток нематеріальної сфери послуг, розвиток якої формує нову культуру поведінки та тип буття» (Комарніцький, 2012, с. 16).

Відтак, нині перед сервісом стоять значно складніші завдання — релаксація, рекреація та ін., що неможливо уявити без культурно-дозвіллевої складової діяльності всіх закладів, які повинні і мають змогу в цьому допомогти своєму відвідувачу. Не залишаються осторонь і готельно-ресторанні комплекси. Тому від правильної і чіткої організації сервісу та професіоналізму персоналу міських і приміських готельно-ресторанних комплексів, на дорогу до яких витрачається не так багато часу, залежить позитивний настрій, швидке відновлення і гарне самопочуття споживача їх послуг. Найкраще дає змогу уявити напрями послуг, які пропонує сучасний комплекс, аналіз конкретної діяльності такого закладу у сфері сервісу.

Для прикладу ми звернулися до рекреаційно-дозвіллевої діяльності міських готельно-ресторанних комплексів м. Ворзель.

Ворзель — невеличке затишне містечко в Київській області, оточене дубовими, сосновими і березовими лісами з чистим повітрям і приємним помірним кліматом, що робить це місце кліматичним курортом, особливо привабливим для людей, які бажають відпочити й оздоровитися. «Завдяки винятковим природно-кліматичним умовам Ворзель набув широкої популярності насамперед як оздоровча місцевість. Цьому значною мірою сприяли спостереження за позитивними результатами лікування осіб із захворюваннями серця та нервової системи, що їх провели академіки М. Стражеско, Б. Маньковський та професор Ф. Яновський. Вони називали Ворзель українським Кисловодськом» ("Ворзель", 2021).

У Ворзелі розташовані такі відомі для місцевих жителів та гостей комплекси, як «Villa San Marino», гостьовий будинок «Віники-Клуб», міні-готель міжнародної мережі IrisHotels, сучасний замиський комплекс відпочинку «Porter Dacha», «Hotel SPA» з ресторанами «Шкіпер» та SPA на терасі біля озера та ін.

Зупинимося ґрунтовніше на культурно-дозвіллеві та релаксаційно-рекреаційній складовій останнього комплексу — «Hotel SPA».

«Наш готель — це просто райський куточок, оточений молодими соснами, дубами і духмяними квітами. Оригінальний стиль інтер'єру, доповнений сучасними картинами, вирізняє кожен номер. Вам точно сподобається відпочивати у нас, бо ми дбаємо про кожного нашого гостя. Насолоджуйтеся романтичним відпочинком взимку, влітку, навесні чи восени удвох в нашому замиському комплексі» (Hotel SPA, б.р.), — саме так позиціонується заклад на вебсайті.

Власний басейн і SPA-центр — важлива деталь, яка допомагає гостям відчувати себе затишно за будь-яких фізичних умов.

Такою ж значущою клієнтоорієнтованою деталлю слугує і піклування про маленьких відвідувачів, для яких облаштована дитяча кімната, де проводяться дитячі майстер-класи. Серед них частина є активними, а інша — розвивальними.

Маленькими гостями займаються у всі дні тижня, пропонуючи кожного разу нову активну («Подорож веселим лабіринтом», «Розвиваючі ігри на бізборді», «Кожному сердечко», «День і ніч», «Песик», «Крокодил», «Твістер», «Артек», «Спіймай короля», «Світлофор», «Шалений м'яч», «Плескач») чи настільну гру («Веселі пазлики», «Хто я?», «Лото», «Поясни слово», «UNO»), естафету («Збери серця», «Швидка кулька» та ін.) чи майстер-клас («Валентинка власно-

руч», «Палаюче серце», малювання пастеллю «Веселий ведмедик», «Веселий чоловічок», малювання технікою фротаж, виготовлення святкової фоторамки чи листівок та ін.). Назви майстер-класів та ігор самі є красномовними, такими, що дають змогу уявити весь широкий спектр занять з дітьми.

Окремим напрямом представлені кулінарні майстер-класи — «Дитяче печиво», «Смачна піца» та ін.

До уваги дітей також аніматор, дитячий майданчик для гри в бадмінтон, веселий лабіринт, ігрова приставка, розвивальні ігри. Влаштовуються змагання на дитячих автомобілях; діє прокат велосипедів, квадроциклів, дитячих автівок на радіокеруванні. Крім цього, у дітей є можливість купатися в басейнах, розважатися на дитячому майданчику, поки їх батьки насолоджуються відпочинком.

Не менше уваги приділяється розвагам дорослих. Часто організуються дівочі і парубочі вечірки, які влаштовує команда комплексу. Також комплекс пропонує святкування днів народження, ювілеїв, весіль та інших знаменних подій.

Відпочинок на природі, прогулянки на чистому свіжому повітрі втілюють в життя очікування людей, які після інтенсивного міського життя мріють опинитися в лісі й тиші.

В комплексі є можливість колективного святкування різних свят. Наприклад, до зустрічі Нового року гостям пропонувався не тільки широкий вибір страв у ресторани, а й святкова програма за участю професійного ведучого.

Для святкування весілля комплекс гарантує організацію всіх необхідних заходів, щоб цей день став комфортним, небанальним і дивовижним. Гостям і нареченим пропонується проведення просто неба, святкове оформлення залу і терас, музичний супровід, організація святкування на свіжому повітрі, а також локації для фотосесій, виняткова атмосфера в банкетному залі, бездоганне обслуговування, розваги для дітей і затишний SPA-готель.

«Святкування такого романтичного і неповторного свята двох люблячих сердець повинно бути незабутнім і ідеальним, наскільки це можливо. Зробити цей день бездоганим можуть тільки професіонали, які люблять свою справу і віддають частину душевного тепла молодят і їх гостям» (Hotel SPA, б.р.), — так рекламує свій весільний сервіс персонал комплексу.

Комплекс також позиціонує себе як місце, де зручно проводити корпоративні заходи і бізнес-зустрічі, які передбачають не тільки офіційну, а й розважальну та неформальну частину. Для цього корпоративним клієнтам пропонується конференц-зал на 65 м², що вміщує до 40 осіб, оренда необхідного обладнання для проведення конференцій з повним комплексом послуг для гостей: смачна їжа, затишний готель, красива територія, SPA-центр і привітний персонал тощо. «Наші можливості задовольняють вас незалежно від формату івенту, адже ми можемо запропонувати вам як зручну локацію, так і технічний супровід» (Hotel SPA, б.р.).

Висновки

Динамічні зміни й розширення інтересів людини вимагають змін соціокультурного середовища, яке своєю чергою детермінує діяльність, потреби, само-

почуття, адаптацію і поведінку людини. Тому сучасний сервіс набуває специфічних рис суб'єкт-суб'єктних, проєктуючись в нормативно-ціннісну складову відносин в соціокультурному просторі.

Нині значного поширення набуває туризм «вихідного дня», що висуває нові вимоги до сервісу. Сучасна людина потребує і шукає нових вражень і емоцій. Багато в чому вони залежать від вибору локації і створення концепції майбутніх послуг, тому сучасний сервіс починається з вибору місця для забудови готельно-ресторанного комплексу. Таке місце, на нашу думку, можна знайти і в межах міської території. Прикладом вдалого вирішення концепції культурно-релаксаційної потреби відвідувача і відповідного сучасного сервісу є діяльність комплексу «Hotel SPA» у м. Ворзель (Київська обл.). Окрім низки традиційних послуг з організації харчування і проживання, в ньому велика увага приділяється задоволенню культурно-дозвіллевих і рекреаційно-релаксаційних потреб клієнтів, зокрема маленьких відвідувачів. Отже, в сучасних умовах і в межах міста можна створити комплекс, що відповідатиме всім побажанням людини, яка потребує відновлення фізичних та задоволення психо-емоційних потреб.

■ Список використаних джерел

- Бунтова, Н. В. (2008). *Кадрове забезпечення готельного господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення* [Автореферат дисертації кандидата економічних наук, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України].
- Ворзель. (2021, 26 квітня). В *Вікіпедії*. <https://cutt.ly/ZbAohql>
- Комарніцький, І. О. (2012). *Соціокультурні виміри гостинного сервісу* [Дисертація кандидата культурології, Київський національний університет культури і мистецтв].
- Кривенко, А. В. (2019). Рекреаційна зона як об'єкт готельного господарства. В *Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку*, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Україна, м. Умань, 30–31 жовтня 2019 р. (с. 240–242). Візаві.
- Лукьянова, Л. Г., & Цибух, В. И. (2004). *Рекреационные комплексы*. Вища школа.
- Мальська, М. П., Пандяк, І. Г., & Занько, Ю. С. (2011). *Організація готельного обслуговування*. Знання.
- Мініч, І. М. (2002). *Соціальні чинники і функції інфраструктури туризму: соціологічний аналіз* [Автореферат дисертації кандидата соціологічних наук, Національна академія наук України, Інститут соціології].
- Петрова, І. В., Солоха, Д. В., Ткач, М. М., & Олійник, О. О. (Ред.). (2017). *Культурно-дозвіллева діяльність у сучасному світі* [Монографія]. Видавництво Ліра-К.
- Поплавський, М. М. (2011). *Готельно-ресторанний сервіс*. Макрос.
- Родионова, В. И. (2001). *Сервис в контексте теории культуры* [Дисертація кандидата філософських наук, Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса].
- Самодай, В. П., & Кравченко, А. І. (2015). *Організація ресторанної справи*. Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка.

- Сорока, С. В. (2002). *Розвиток підприємств харчування в системі туристичних та рекреаційно-оздоровчих комплексів* [Автореферат дисертації кандидата економічних наук, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського].
- Шибєр, О. О. (2018). Рекреаційно-дозвілєві практики в контексті становлення індустрії "4.0". *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія*, 27, 117–123.
- Hotel SPA. (б.р.). *Знайди час на відпочинок*. Взято 14 квітня 2021 р. з <https://hotel-spa.kiev.ua>

Reference

- Buntova, N. V. (2008). *Kadrove zabezpechennia hotelnoho hospodarstva Ukrainy: problemy ta shliakhy yikh vyreshennia [Staffing of the Hotel Industry of Ukraine: Problems and Ways to Solve Them]* [Abstract of PhD Dissertation, Council for the Study of Productive Forces of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine] [in Ukrainian].
- Komarnitskyi, I. O. (2012). *Sotsiokulturni vymiry hostynnoho servisu [Socio-cultural Dimensions of Hospitality Service]* [PhD Dissertation, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].
- Kryvenko, A. V. (2019). Рекреативна зона як об'єкт hotelnoho hospodarstva [Recreation area as a hotel facility]. In *Stratehichni perspektyvy turystychnoi ta hotelno-restoranoi industrii v Ukraini: teoriia, praktyka ta innovatsii rozvytku [Strategic Prospects of the Tourism and Hotel and Restaurant Industry in Ukraine: Theory, Practice and Innovation of Development]*, Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference, Ukraine, Uman, October 30–31, 2019 (pp. 240–242). Vizavi [in Ukrainian]
- Luk'yanova, L. G., & Tsiukh, V. I. (2004). *Rekreatsionnye komplekсы [Recreational Complexes]*. Vyshcha shkola [in Russian].
- Malska, M. P., Pandiak, I. H., & Zanko, Yu. S. (2011). *Orhanizatsiia hotelnoho obsluhovuvannia [Organization of Hotel Services]*. Znannia [in Ukrainian].
- Minich, I. M. (2002). *Sotsialni chynnyky i funktsii infrastruktury turyzmu: sotsiologichnyi analiz [Social Factors and Functions of Tourism Infrastructure: a Sociological Analysis]* [Abstract of PhD Dissertation, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Sociology] [in Ukrainian].
- Petrova, I. V., Solokha, D. V., Tkach, M. M., & Oliinyk, O. O. (Eds.). (2017). *Kulturno-dozvillieva diialnist u suchasnomu sviti [Cultural and Leisure Activities in the Modern World]* [Monograph]. Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].
- Poplavskiy, M. M. (2011). *Hotelno-restoranni servis [Hotel and Restaurant Service]*. Makros [in Ukrainian].
- Rodionova, V. I. (2001). *Servis v kontekste teorii kul'tury [Service in the Context of the Theory of Culture]* [PhD Dissertation. South-Russian State University of Economics and Service] [in Russian].
- Samodai, V. P., & Kravchenko, A. I. (2015). *Orhanizatsiia restoranoi spravy [Organization of Restaurant Inquiries]*. Vydavnytstvo SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukrainian].

- Soroka, S. V. (2002). *Rozvytok pidpriemstv kharchuvannia v systemi turystychnykh ta rekreatsiino-ozdorovchykh kompleksiv [Development of Food Enterprises in the Systems of Tourist and Recreational and Health Complexes]* [Abstract of PhD Dissertation, Mykhailo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade] [in Ukrainian].
- Shyber, O. O. (2018). Rekreatsiino-dozvillievi praktyky v konteksti stanovlennia industrii "4.0" [Recreational and reconciliation of practice in the context of the formation of industry "4.0"]. *Ukrainian Culture: the Past, Modern Ways of Development. Culturology*, 27, 117–123 [in Ukrainian].
- Hotel SPA. (n.d.). *Znaidy chas na vidpochynok [Find Time to Rest]*. Retrieved April 14, 2021, from <https://hotel-spa.kiev.ua> [in Ukrainian].
- Vorzel. (2021, April 26). In *Wikipedia*. <https://cutt.ly/ZbAohql> [in Ukrainian].

CULTURAL AND RECREATIONAL COMPONENT SERVICE OF CITY HOTEL AND RESTAURANT COMPLEXES

Oksana Oliinyk

PhD in Cultural Studies,
ORCID: 0000-0002-4687-2408, e-mail: oksana_oliinyk@ukr.net,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine

Abstract

The purpose of the study is to analyse the features of the cultural and recreational component of modern hotel and restaurant service. The research methodology is based on the inclusion of scientific approaches and methods. The tools of culturological, socio-cultural and systemic approaches were used, in particular, to substantiate the socio-cultural and recreational and leisure component and to analyse the practical experience in the field of hotel and restaurant service. The scientific novelty of the study is to substantiate the importance of the cultural and recreational component and the possibility of its satisfaction, in particular on the example of the service of the hotel and restaurant complex Hotel SPA in Vorzel. Conclusions. Dynamic change and expansion of human needs and interests require changes in the socio-cultural environment, which, in turn, determines human activities, needs, well-being, adaptation and behaviour. Therefore, service acquires specific features of subject-subjective, designed into the standard value-based component of the relationship in the socio-cultural space. Nowadays, weekend tourism is becoming more widespread, which puts forward new requirements for the service. Man of today needs and seeks new impressions and emotions. Mainly, they depend on a choice of a location and the creation of the concept of future services. Therefore, modern service begins with choosing a place to build a hotel and restaurant complex. An example of a successful solution to the concept of cultural and relaxation needs of the visitor and the current related service is the activity of the Hotel SPA in Vorzel. In addition to some traditional catering and accommodation services, it pays great attention to meeting customers' cultural, leisure and recreational needs and is child friendly.

So, under current conditions and within the city, you can create a complex that will meet all the wishes of a person who needs to restore physical and psychoemotional needs.

Keywords: cultural and recreational component; service; hotel and restaurant complex; Vorzel

КУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕРВИСА ГОРОДСКИХ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Олейник Оксана Николаевна

Кандидат культурологии,

ORCID: 0000-0002-4687-2408, e-mail: oksana_oliinyk@ukr.net,

Киевский национальный университет культуры и искусств,

Киев, Украина

Аннотация

Цель статьи — проанализировать особенности культурно-рекреационной составляющей современного гостинично-ресторанного сервиса. Методология исследования основана на инклюзии научных подходов и методов. Инструментарий культурологического, социокультурного и системного подходов использовался для обоснования социокультурной и рекреационно-досуговой составляющей и анализа практического опыта в сфере гостинично-ресторанного сервиса. Научная новизна исследования заключается в обосновании важности культурно-рекреационной составляющей и возможности ее удовлетворения, в частности на примере сервиса гостинично-ресторанного комплекса «Hotel SPA» в г. Ворзель. Выводы. Динамические перемены и расширение интересов человека требуют изменений социокультурной среды, что, в свою очередь, детерминирует деятельность, потребности, самочувствие, адаптацию и поведение человека. Сервис приобретает специфические черты субъект-субъектных, проецируясь в нормативно-ценностную составляющую взаимоотношений в социокультурном пространстве. Сейчас широкое распространение приобретает туризм «выходного дня», что выдвигает новые требования к сервису. Современный человек нуждается и ищет новых впечатлений и эмоций. Во многом они зависят от выбора локации и создания концепции будущих услуг, поэтому современный сервис начинается с выбора места для застройки гостинично-ресторанного комплекса. Примером удачного решения концепции культурно-релаксационной потребности посетителя и соответствующего современного сервиса является деятельность комплекса «Hotel SPA» в г. Ворзель. Кроме ряда традиционных услуг по организации питания и проживания, в нем большое внимание уделяется удовлетворению культурно-досуговых и рекреационно-релаксационных потребностей клиентов, в том числе маленьких посетителей. Следовательно, в современных условиях и в пределах города можно создать комплекс, который будет отвечать всем пожеланиям человека, требующего восстановления физических и удовлетворения психоэмоциональных потребностей.

Ключевые слова: культурно-рекреационная составляющая; сервис; гостинично-ресторанный комплекс; Ворзель